

ВЫРАЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА В АРАБСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ

Кузиева Ноди́ра Му́родовна

Кандидат филологических наук, дотсент кафедры грамматики арабского языка факультета восточных языков ГОУ «ХГУ имени академика Б. Гафурова»

Аннотация. Статья посвящена вопросу о родовой категории имен существительных в арабском языке и ее влиянии на таджикский язык. К данной статье, прежде всего, относятся способы и пути построения существительных множественного числа в арабском и таджикском языках, а в арабском языке - также имеется двойственное число. Способы построения двойственного и множественного числа в сравниваемых языках имеют важное значение не только с точки зрения выражения категории числа в именах существительных в сравнительном языкознании, но и эффективно содействует облегчению преподавания тем, связанных с данной категорией.

Ключевые слова: выражение категории числа, арабский и таджикский языки, сопоставительный анализ, сопоставительные языки.

Annotatsiya. Maqolada arab tilidagi otlarning umumiy kategoriyasi va uning tojik tiliga ta'siri masalasiga to'xtalib o'tiladi. Bu maqolada, birinchi navbatda, arab va tojik tillarida ko'plik otlarining yasalish usullari va yo'llari haqida so'z boradi, arab tilida ham qo'sh son mavjud. Qiyosiy tillarda qo'shlik va ko'plik yasalish usullari qiyosiy tilshunoslikda nafaqat son kategoriyasini ifodalash nuqtai nazaridan muhim bo'lib qolmasdan, balki tegishli turkumga oid mavzularni o'rganishni osonlashtirishga ham samarali yordam beradi.

Kalit so'zlar: son kategoriyasining ifodasi, arab va tojik tillari, qiyosiy tahlil, qiyosiy tillar.

Abstract. The article dwells on the issue of generic category of nouns in Arabic and its influence on Tajik. The given article primarily concerns the methods and ways of plural nouns formation in Arabic and Tajik, and there is also a dual number in Arabic. The methods of dual and plural formation in the comparative languages are important not only from the point of view of expression of the category of number in nouns in comparative linguistics, but also effectively helps to facilitate the study of the topics related to the relevant category.

Keywords: expression of category of number, Arabic and Tajik languages, comparative analysis, comparative languages.

Единственное число обозначается отсутствием суффиксов множественного числа, что является общим признаком во всех языках, как, например, в арабском языке: китоб/книга - كِتَابٌ, боғ/сад - حَدِيْقَةٌ, олим/ученый - عَالِمٌ, мошин-автомобиль /, писар/сын - وَالدُّ.

Единственное число имен существительных может указывать не только на один предмет, но и означать понятие множества. Имена существительные без грамматических признаков, означающие множество, называются именами собирательными: лашкар/войско, мардум /народ, гурӯҳ/группа, қавм/племя и др., однако количество таких существительных ограничено [5, 130]: Касби асосии аҳолии ин деҳа деҳқонӣ буда, бештаринашон камзамин ва безамин буданд. / Основным занятием населения этого кишлака было земледелие, многие из них были малоземельными и безземельными [1, 8]; [2, 65] دخل العرب المدينة - Арабҳо ба шаҳр дохил шуданд. / Арабы въехали в город.

В двух приведенных нами примерах слово аҳоли /население в таджикском языке и слово العرب в арабском предложении не имеют суффиксов множественного числа и

внутренней флексии, и подобные слова обозначают логическое множественное число. Данные слова имеют форму множественного числа, форма единственного числа слова **аҳоли** – **аҳл**, и второго слова **عَرَبِيٌّ**.

Имена собирательные иногда могут получить суффиксы множественного числа: мардум+он= мардумон, гурӯҳ+ҳо= гурӯҳҳо: Дар майдони пеши қалъа издиҳоми мардумон чамъ шуда, ғавғо андохта талаб мекарданд, ки воли арзи онҳоро шунавад. / У крепостной стены собралась толпа народа, кричала и требовала, чтобы наместник выслушал их [8, 68].

В арабском языке из собирательных имен, обозначающих имена общие, с добавлением окончания **-та таънис (-ة)** можно образовать существительное единственного числа: **نَمْلٌ** – муравьи, **نملة** – муравей; **تمرٌ** – финики, **تمرّة** – финик [4, 311].

В арабском языке для обозначения двух имен существительных или парного предмета используют специальный суффикс, так как в арабском языке, наряду с категорией единственного и множественного числа, также существует категория двойственного числа. В арабском языке двойственное число имен существительных называют **المثنى** с окончанием **ان (-ани)** - в именительном падеже и **َيْن (-айни)**, в винительном и родительном падеже: **كُتَابَانِ** – Ду китоб дар болои миз аст. / Две книги на столе – признак именительного падежа – **ا** (алиф); **اِشْتَرَيْتُ كِتَابَيْنِ** – Ду китобро харидам. / Я купил две книги – признак винительного падежа **ي** –(йа); **قَرَأْتُ الشَّعْرَ مِنْ كِتَابَيْنِ** – Шеърро аз ду китоб хондам. / Я прочитал стихи из двух книг – признак родительного падежа **ي** –(йа).

В древнеиранских языках, так же как и в арабском языке, существовала категория двойственного числа [7, 33]. Имеются сведения о существовании двойственного числа в древнеиранских языках, и оно в основном было присуще парным существительным. Например, в авестийском языке **даст/рука - zasta, zastō**; в древнеперсидском **гӯш/ухо – ušī, ušiy**.

В таджикском языке встречаются слова, которые имеют форму двойственного числа существительных арабского языка, существовавшие еще в X веке [9, 43], например: қавсайн (две скобки), зулфайн (два локоны), тарафайн (две стороны) и др., однако это не подчеркивается как особый грамматический признак, так как количество слов данной группы малочисленно, в таджикском языке к форме единственного числа добавляют суффикс множественного числа **-ҳо** и употребляют в форме қавсҳо, тарафҳо, зулфон.

Наличие двойственного числа в прошлом говорит о том, что тогда в речи имели место случаи подобного образования числа, однако оно со временем перестало употребляться. Употребление двойственного числа наблюдалось только в парных именах существительных.

В арабском языке множественное число существительных образуется посредством суффикса множественного числа **-от** (**ات** - для женского рода) и **-ун** или **-ина** (**ونَ** и **ينَ** - для мужского рода), и подобный способ образования множественного числа называют правильным множественным. Например: **سَيَّارَاتٌ** – мошинаҳо / машин (правильное множественное число женского рода); **مُعَلِّمُونَ** - муаллимон / учителя (правильное множественное число мужского рода).

В таджикском языке грамматическими признаками множественного числа имен существительных являются суффиксы множественного числа **-ҳо**, **-он** (**-гон**, **-ён**, **-вон**), например: хонаҳо (дома), китобҳо (книги), охувон (олени), гулҳо (цветы). Такой способ образования множественного числа употребляется в обоих языках: **وَ هَذِهِ السَّيَّارَاتُ الْمَجْنُونَةُ وَ الْعَابِرُونَ وَ الْجَالِسُونَ وَ الْبُيُوتُ وَ الدَّكَائِينُ وَ لَا شَفَةَ تَفْتَرُ عَنْ ابْتِسَامَةٍ** [6, 7] Ин мошинҳо, ки девонавор рох

мераванд ва роҳгузарону нишастагон ва хонаҳову дўконҳо (ба назар метобанд), ки ягон лаб аз табассум ором намегирад. / Эти машины, которые двигаются как ненормальные, и пешеходы, и пассажиры, и дома, и лавки (виднеющиеся), никогда с их лиц не сходят улыбки. В этих предложениях существительные образовали множественное число посредством وَنْ (-уна), ات (-от) в арабском языке и суффиксов **-он**, **-хо** - в таджикском языке.

Признаком множественного числа в древнеперсидском языке было отличие в последнем звуке слова. Например, у слов, основа которых заканчивалась на краткую -а, множественное число образовывалось длинной «-ā»- и **-aha**: baqā – baqāha; martiya – martiyā [7, 33].

В лексическом составе таджикского языка существует множество исконно таджикских слов, которые образуют множественное число посредством суффиксов -от (-вот, -чот). Например, боғ-боғот, деҳ-деҳот, сабза-сабзавот, навишта-навиштачот; мевачот, фармоиш-фармоишот, супориш-супоришот.

Однако по данному вопросу авторы книги “Грамматика современного таджикского литературного языка” считают, что слова деҳот, сабзавот, боғот подверглись семантической трансформации [3, 101]. Например, слово деҳот уже имеет не только значения “селение”, а входит в имена собирательные: Дар деҳот ҳар вақт дар миёни падарам ва имомҳо чанчол мехест, лекин ӯ аз ин чанчолҳо ғолиб шуда мебаромад. / В селении между моим отцом и имамами происходили потасовки, однако он всегда выходил из них победителем [1, 123].

Множественное число в сравниваемых языках образуется посредством суффиксов, однако в арабском языке большинство имен существительных образует множественное число посредством ломаного множественного числа, то есть внутренней флексией слова или сокращением букв, качественным изменением гласных или их перемещением: طُرُقٌ – طُرُقٌ - роҳҳо/дороги; بَيْتٌ – بُيُوتٌ - хонаҳо/дома; كِتَابٌ - كُتُبٌ - китобҳо/книги; صَدِيقٌ - أَصْدِقَاءٌ - дўстон/друзья.

В некоторых случаях арабские слова, образованные ломаным множественным числом, заимствованы таджикским языком, но используются для обозначения единственного числа, и к ним добавляют суффикс множественного числа таджикского языка **-хо** или суффикс множественного числа арабского языка, что с точки зрения норм литературного языка является неверным, так как слово образует двойное множественное число: ахбор – ахборот, аъзо – аъзоён, атроф – атрофҳо, ачдод - ачдодон и др. [9, 29].

В арабском языке такое множественное число называют “джамулджам”, что имеет характерные грамматические признаки.

В арабском языке, кроме глаголов и частицы (суффиксы, префиксы, союзы, частицы и междометия), все слова относятся к именам существительным, которые образуют единственное, двойственное и множественное число:

1) Прилагательное, которое выполняет функцию определения, в арабском языке согласуется с определяемым словом в единственной, двойственной и множественной форме, однако в таджикском языке такого порядка не существует: شَجْرَةٌ كَبِيرَةٌ - дарахти калон / высокое дерево; شَجَرَتَانِ كَبِيرَتَانِ - ду дарахти калон / два высоких дерева; أَشْجَارٌ كَبِيرَةٌ - дарахтони калон / высокие деревья; طَالِبٌ مُجْتَهِدٌ – донишҷӯи боғайрат / прилежный студент; طَالِبَانِ مُجْتَهِدَانِ – ду донишҷӯи боғайрат / два прилежных студента; طَالِبٌ مُجْتَهِدُونَ – донишҷӯёни боғайрат / прилежные студенты. Например: Бинобар ин ба ман лозим буд, ки ба ҳаминҳо тӯй карда

диҳам, хешовандон ва **ошноҳои соктарегиам** бошанд, ба ҳамин чо меоянд ва омаданд. / Поэтому мне нужно было устроить им пиршество, а соктарейские родственники и друзья, должны приехать и приехали [1, 28]; Сабза ва себаргаҳои лаби чӯй ва дигар **алафҳои худрӯ** ба назари кас ҳим-ҳим тофта чашми одамро мебаранд. / Зелень у ручья и другие дикие травы нежно ласкают взор и радуют глаз [1, 28].

Из приведенных выше примеров можно сделать вывод, что в таджикском языке прилагательное не согласуется с существительным в числе.

Если в таджикском и арабском языке словосочетание состоит из двух существительных, то есть, и определение и определяемое слово являются существительными, в этом случае определение употребляется в таджикском языке в двух формах (единственной и множественной), и в трех формах (единственной, двойственной и множественной); в арабском языке определяющее слово остается в форме единственного числа: дверь школы – بابُ المدرّسة; две двери школы – بابَا المدرّسة; двери школы – ابوابُ المدرّسة;

- Мо аз болои **заминҳои кишт**, ки пур аз барфи яхбаста буд, яхлолаккунон рафта ба болои рӯд расидани худро нафаҳмида мондем. / Мы, катаясь по пашне, которая была полна заледеневшего снега, не поняли, как дошли до реки [1, 25].

Вопреки приведенным выше примерам, определяющие существительные образуют множественное число и определяемое существительное получает характер обобщенного существительного: двери домов - البُيوت; дома дехкан - بُيُوتُ الفلاحين

Множественное число и у определяемого существительного, и у определения в арабском и таджикском языках встречается редко, так как в случае отсутствия суффикса множественного числа в определении, его можно представить только как существительное в единственном числе: بُيُوتُ الفلاحين - хонаҳои дехқонон/дома дехкан; ابوابُ البُيوت - дарҳои хонаҳо/двери домов. Например: Зеро онҳо ба **тӯйҳои одамҳо** рафта бисёр хурмат диданд... / Потому, что они бывали на свадьбах у людей и ощущали там большое уважение... [1, 20].

Соответствие числа определяемого и определяющего слова имеет давнюю историю. Профессор А.Хасанзода указал на восемь позиций соответствия определяемого и определяющего слова, посредством образцов из древнего наследия, созданных еще до нашей эры, и до X-XII века, и доказал, что данное соответствие существовало в категории числа [10, 245-251]. Он сделал вывод, что “считать употребление в качестве множественного числа подчиненной части изафетного словосочетания ошибкой сегодняшнего дня в языке современных публикаций не совсем справедливо, так как оно имеет глубокие исторические корни, берет начало в доисторические времена - в первые периоды развития иранских языков, особенно таджикского языка” [10, 251].

2) Существительное с числительным без суффиксов означает множественное число, и такое состояние можно наблюдать и в арабском и в таджикском языках: خَمْسَةُ كُتُبٍ – панҷ китоб(-ҳо) / пять книг; تِسْعُ رِسَالَاتٍ - нӯҳ мактуб(-ҳо) / девятнадцать писем; قَلَمَانِ اِثْنَانِ – ду хома(-ҳо) / два карандаша.

В приведенных выше примерах из таджикского языка наличие суффикса множественного числа или его отсутствие не изменяет словосочетания, так как наличие количественных числительных указывает на множественное число существительного: Як ҳавлии як дараҷа васеъ **се тарафи** ин ҳавлӣ бо **чор поҳса** девор ихота ёфта, тарафи чанубаш бе девор буда ба боғча мепайваст. / Один маленький двор шириной в три стороны этого двора окруженный глинобитной стеной, с южной стороны - без стены, соединялся с садом [1, 13].

Однако в арабском языке получение множественного числа числительными от трех до десяти является обязательным, так как правила числительных в арабском языке требуют этого: جاء الي الجامعة خمسة طلاب. – **Панч донишчӯ(-ён)** ба донишгоҳ омаданд. / Пять студентов пришли в университет. Однако количественные числительные один и два должны быть согласованы с существительным в числе и роде.

3) Местоимения, которые в арабском языке имеют категории лица и числа, относятся к именам существительным, они имеют форму единственного, множественного и двойственного числа: ман/я – أنا, ту/ты – أنت, вай/он – هُو единственное число местоимений; мо/мы – نحن, шумо/вы – أنتم, онҳо/они – هُمْ множественное число местоимений; шумо ду нафар/вы (двое) – أنتم, онҳо ду нафар/они (двое) – هُما двойственное число местоимений.

Таким образом, грамматическая категория числа в таджикском языке имеет форму единственного, множественного числа, в арабском языке она также имеет и форму двойственного числа. Категории числа отличаются друг от друга грамматическими формами, однако их грамматическая функция является одинаковой, то есть образование множественного числа из единственного числа существительных.

REFERENCES

1. Айни С. Воспоминания. Т.1-2. - Д.: Адиб, 1990. – 252 с. (на тадж. языке).
2. Грамматика современного таджикского литературного языка. / Фонетика и морфология.- Душанбе: Дониш, 1985.- 356 с.- Т.1. (на тадж. языке).
3. Галойини, Мустафо. Джомеу-д-дурусу-л-арабияти. – Бейрут: Мактабату-л-асрийяти, 1993. - С.58 (на араб. языке).
4. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении.- М.: Восточная литература РАН, 2001. - 594 с.
5. Косимова М.Н. История таджикского литературного языка. XI-XII века. Т. 2. - Душанбе: Сино, 2016. – 240 с. (на тадж. языке).
6. Махфуз, Наджиб. Ал-лису ва-л-килобу. – Бейрут: Дору-л-машрик, 1973. – С. 202. (на араб. языке).
7. Сиёев Б. Из истории множественного числа имен существительных в таджикском языке. / Проблемы таджикского языкознания. Редактор Ш.Рустамов. – Душанбе: Дониш, 1967. – С. 32 – 61. (на тадж. языке).
8. Улугзода С. Фирдоуси. – Душанбе: Адиб, 1988. – 272 с. (на тадж. языке).
9. Халимов С. История таджикского литературного языка (X век). – Душанбе: ТГУ им. В.И. Ленина, 1979. – 95 с. (на тадж. языке).
10. Хасанов А. Историческое развитие таджикской лексики. – Худжанд: Ношир, 2017. – 276 с. (на тадж. языке).